

ISSN 2409-9295

ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
«ХІІІ»

38'2014

Харків, 2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»**

*Серія: Електричні машини та електромеханічне
перетворення енергії*

№ 38 (1081) 2014

Збірник наукових праць

Видання засноване у 1961 р.

Харків
НТУ «ХПІ», 2014

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць.
Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Х. : НТУ
«ХПІ». – 2014. – № 38 (1081). – 178 с.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською та російською мовами.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4 (Бюлетень ВАК України, № 6, 2010 р., с. 3, № 20).

Координаційна рада:

Л. Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф. (**голова**);
К. О. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);
А. П. МАРЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; С. І. СОКОЛ, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України;
Є. Є. АЛЕКСАНДРОВ, д-р техн. наук, проф.; А. В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.;
Ф. Ф. ГЛАДКИЙ, д-р техн. наук, проф.; М. Д. ГОДЛЕВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.;
А. І. ГРАБЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В. Г. ДАНЬКО, д-р техн. наук, проф.;
В. Д. ДМИТРИЄНКО, д-р техн. наук, проф.; І. Ф. ДОМНІН, д-р техн. наук, проф.;
В. В. СПІФАНОВ, канд. техн. наук, проф.; Ю. І. ЗАЙЦЕВ, канд. техн. наук, проф.;
П. О. КАЧАНОВ, д-р техн. наук, проф.; В. Б. КЛЕПІКОВ, д-р техн. наук, проф.;
С. І. КОНДРАШОВ, д-р техн. наук, проф.; В. М. КОШЕЛЬНИК, д-р техн. наук, проф.;
В. І. КРАВЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Г. В. ЛІСАЧУК, д-р техн. наук, проф.;
О. К. МОРАЧКОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; В. І. НИКОЛАЄНКО, канд. іст. наук, проф.;
П. Г. ПЕРЕРВА, д-р екон. наук, проф.; В. А. ПУЛЯЄВ, д-р техн. наук, проф.;
М. І. РИЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В. Б. САМОРОДОВ, д-р техн. наук, проф.;
Г. М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф.; Ю. В. ТИМОФІЄВ, д-р техн. наук, проф.;
М. А. ТКАЧУК, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Мілих В.І., д-р техн. наук, проф.

Заст. відповідального редактора: Павленко Т.П., д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: Шайда В.П., канд. техн. наук, доц.

Члени редколегії: Данько В.Г., д.т.н., проф.; Заблудський М.М., д.т.н., проф.;
Клепиков В.Б., д.т.н., проф.; Клименко Б.В., д.т.н., проф.; Кравченко В.І., д.т.н., проф.;
Олейніков О.М., д.т.н., проф.; Петрушин В.С., д.т.н., проф.; Сарапулов Ф.М., д.т.н., проф.;
Сокол Є.І., д.т.н., проф., член-кор. НАН України; Сотников В.В., д.т.н., проф.;
Сучков Г.М., д.т.н., проф.; Ткачук В.І., д.т.н., проф.; (НУ "ЛП", м. Львів);
Шавьолкін О.О., д.т.н., проф.; Шведчикова І.О., д.т.н., проф.; Шинкаренко В.Ф., д.т.н., проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ «ХПІ».

Протокол № 8 від 26 вересня 2014 р.

© Національний технічний університет «ХПІ», 2014

В. В. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПИ»;
А. Н. МИНКО, зав. сектором отдела проектирования турбогенераторов,
ГП завод «Электротяжмаш», Харьков.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПОДДЕРЖАНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В статье рассмотрены современные направления проведения модернизации турбогенераторов тепловых (в том числе атомных) электростанций. Предлагаемая модернизация рассмотрена для элементов и сборочных единиц неактивной зоны турбогенератора и ее предлагается проводить за счет использования современных технологий, применения новых материалов, использования современных систем охлаждения. Целью проведения работ является разработка предложений, которые смогут способствовать созданию отечественного турбогенератора, соответствующего уровню мировых стандартов.

Ключевые слова: турбогенератор, модернизация, неактивная зона, система охлаждения, вибрация, массогабаритные показатели

Введение

При оценке путей развития мирового промышленного сектора необходимо учитывать сложный комплекс факторов – направления и приоритеты мировой экономики и промышленности, технологические, ресурсные и экологические возможности, энергетические, политические, демографические проблемы, а также вести учет взаимного влияния всех указанных факторов друг на друга. Особенно важно учесть зависимость развития энергетики и уровня экономики. Энергетика требует объединения усилий всего человечества для решения возникших проблем и определения стратегии развития. Главная задача – предотвращение экологического кризиса, стимулирование процесса перехода к энергетике нового типа. Экономическое состояние страны предполагает считать первоочередной задачей рентабельность и высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции, ее соответствие требованиям экологичности и энергосбережению. Поэтому к перспективным направлениям развития промышленности Украины следует отнести создание современного турбогенератора (ТГ) – основного генерирующего элемента любой электростанции, а также возможного предмета экспорта Украины во многие страны мира, [1]. Такое решение позволит обеспечить энергетическую независимость страны и сохранить значимость украинской продукции на мировом рынке. На территории Украины единственный электромашиностроительный завод, выпускающий турбогенераторы, завод ГП «Электротяжмаш», находится в Харькове и, соответственно, обеспечение конкурентоспособности его продукции позволяет поддержать городской бюджет, создает рабочие места для харьковчан.

С 50-х годов прошлого века единичная мощность ТГ возросла в 7÷7,5 раз, от 200 до 1500 МВт. При этом произошло увеличение габаритов и массы

© В. В. Шевченко, А. Н. Минко, 2014

ТГ, что создало проблему их перевозки по железной дороге и определило задачу минимизации их объема и веса при возрастающей мощности, [1, 2]. Прогноз развития турбогенераторостроения определяется потребностями электроэнергетики, базируется на проблемах создания энергетических блоков, развивается в соответствии с достижениями различных сопредельных отраслей промышленности. Сверхмощные энергетические блоки необходимы для ТЭС, как на органическом топливе, так и особенно для АЭС с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. При этом мощность ТГ можно увеличивать за счет интенсификации их работы, [2]:

- интенсификация процессов охлаждения обмоток статора и ротора, сердечника статора и конструктивных элементов машин;
- использование лучших электроизоляционных материалов, а также электротехнических сталей и поковок с более высокими магнитными и прочностными характеристиками;
- применение новых видов материалов для крепления обмоток как в пазовой, так и в лобовых частях;
- проведение ресурсных исследований материалов и конструктивных узлов для сооружения высоконадежных машин;
- изучения режимов работы сверхмощных ТГ в энергосистемах при нормальных и аварийных условиях и т.д.

Разработка высокоэффективных ТГ возможна только на основе комплексного решения научных проблем, связанных, как непосредственно с машиной, так и с системами возбуждения, регулирования, контроля и защиты, применения новых материалов и технологий. Перспективно внедрение новых типов генераторов: генераторов асинхронизированного типа; генераторов, созданных с использованием высокотемпературных сверхпроводников, что позволит уменьшить массу и габаритные размеры ТГ, увеличить их предельную мощность и КПД, и т.д., [2, 3].

Анализ основных достижений

Отечественные ТГ по конструкции соответствуют мировым достижениям, но имеют собственную историю и конструктивные особенности, не имеющие мировых аналогов и позволяющие превзойти продукцию конкурентов по главным технико-эксплуатационным показателям: уровню нагрева и организации системы охлаждения, КПД, маневренности, перегрузочной способности, надежности.

Для турбогенераторов необходимо вести исследования в следующих направлениях, [2-4]:

- 1) оптимизация конструкции торцевых зон сердечника статора, совершенствование его крепления в корпусе машины, крепления обмотки статора в пазовой и лобовой частях;
- 2) применение современных систем изоляции для статорных обмоток ТГ, оценка возможности создания высоковольтных ТГ и ТГ повышенной мощности;
- 3) разработка современных моделей оптимизации массогабаритных параметров турбогенераторов и уточнение методов их применения;

4) замена водородного охлаждения в мощных турбогенераторах на воздушное, [4, 6];

5) внедрение современной системы диагностики для оценки теплового и вибрационного состояния ТГ в период плановых ремонтов и в режиме *on-line*;

6) повышение устойчивости работы ТГ при его работе на энергосистему с переменными эксплуатационными характеристиками; обеспечение повышенной маневренности по выработке активной и реактивной энергии с возможностью глубокого потребления последней из электросети. Последнее возможно при работе турбогенераторов АЭС с повышенными значениями коэффициентов мощности (до 0,994–0,999).

В отечественных ТГ конструктивное исполнение торцевых зон сердечника статора характеризуется повышенной механической прочностью и интенсивным охлаждением. Однако при промышленной эксплуатации часто наблюдаются механические разрушения отдельных элементов: наблюдается значительное нагревание конечных пакетов сердечника статора с растущими в таких режимах механическими усилиями, что способствует распушиванию торцевых пакетов. Несовершенны старые конструкции крепления лобовых частей обмоток статоров шнурами и недостаточно надежны материалы, которые применяются для этой цели, в том числе прокладочные, что приводит к ослаблению креплений, избыточной вибрации стержней и, в окончательном итоге, к возможным замыканиям обмотки в пазах статора. Вибрации стержней обмоток в лобовых и пазовых частях вызывают нарушение герметичности трактов водяного охлаждения, что приводит к авариям, [5]. Также в таких ТГ необходимо ограничивать скорость нарастания тока статора, т.к. разность температур в стали сердечника и меди обмотки ротора может стать достаточно большой, что при значительной длине активных частей ТГ приведет к существенной разнице теплового расширения обмоток и стальных сердечников и, как следствие, к перемещению обмоток в пазу. Эти перемещения или чрезмерные усилия в меди при частых повторениях могут вызвать повреждение изоляции, деформацию меди, к появлению механических напряжений в обмотках ротора, превышающих предел ее текучести. Эти проблемы являются общемировыми и каждая электромашиностроительная фирма занимается их решением. Однако есть вопросы, не связанные с классическими проблемами турбогенеростроения, но которые являются препятствием при проведении тендера продукции на мировых аукционах. Эта проблема – высокие показатели веса отечественных машин.

Цель исследований

Массогабаритная оптимизация конструкции отечественных ТГ на примере оптимизации конструкции корпуса статора ТГ с воздушным охлаждением.

Материалы исследований

К числу ограничений, которые необходимо соблюдать при проектировании, наряду с максимально допустимыми механическими и электрическими нагрузками, величиной допустимых температур активных

элементов конструкций и возможностью осуществления технологических операций, относятся требования снижения массогабаритных параметров конструкций, которые характеризуют эффективность геометрии машины, степень рациональности выбора и использования конструкционных материалов, трудоемкость технологических операций. Проведенный анализ показал, что отечественные ТГ уступают по массогабаритным параметрам практически всем мировым фирмам. И особенно остро стоит вопрос оптимизации параметров неактивной зоны ТГ.

Неактивная часть ТГ – элементы конструкции, основной функцией которой являются не электромагнитные процессы, а задачи механического крепления и формирования системы охлаждения: корпус статора, короба, газоохладителей, подшипниковый узел, щиты, кожухи, трубопроводы и т.д. Этот вопрос стал достаточно актуальным, т.к. одним из определяющих показателей при проведении международных тендеров на поставку ТГ является их удельный вес (кг/кВт). И при расчете этого показателя весьма значимым (до 30 % от общего веса) является вклад веса неактивной зоны.

Рассмотрим вопрос оптимизации массогабаритных параметров статора ТГ с воздушной системой охлаждения на основании анализа конструкции его корпуса. Рассмотрение конструкции ТГ с воздушным охлаждением соответствует современным тенденциям совершенствования ТГ. Возможны и другие решения. Например, для снижения массогабаритных параметров концевой зоны корпуса статора, трудоемкости монтажа нажимного фланца и крепления лобовых частей обмотки статора возможно использование силового аккумулятора в межкорпусной части.

Корпус статора, представленный на рис. 1, состоит из поперечных стенок с вентиляционными окнами, к ним приварены четыре продольных бруса, к торцам которых приварены фланцы для крепления торцевых коробов (или щитов). Между поперечными стенками установлены стяжные ребра, к которым равномерно по окружности приварены призмы. На боковых продольных брусках установлены кантовочные устройства (цапфы), и прикреплены опорные лапы, которые представляют собой упругий элемент, в нижней части которых предусмотрены отверстия для установки фундаментных шпилек. К продольным брускам, торцам поперечных стенок и к одной из сторон стяжных ребер сваркой крепится обшивка статора. К нижнему продольному брусу для транспортировки, монтажа и подготовки к ремонту приваривают технологические лапы. К поперечным стенкам и стяжным ребрам при помощи сварки под обшивкой установлены обечайки, которые разделяют потоки горячего и холодного воздуха.

Анализа технических требований и условия проектирования, а так же многолетний опыт ГП завода «Электротяжмаш» позволяет сделать вывод, что проведение оптимизации массогабаритных параметров корпуса статора ТГ может идти в следующих направлениях, [1, 2]:

1) оптимизация элементов конструкции корпуса возможна при уменьшении площади их сечения;

Рис. 1 – Корпус статора турбогенератора с воздушной системой охлаждения
 1 – стяжные ребра; 2 – поперечные стенки; 3 – стяжные призмы;
 4 – опорные лапы; 5 – не кантовочная цапфа; 6 – технологические лапы;
 7 – силовой брус; 8 – основной фланец; 9 – обшивка; 10 – обечайка.

2) снижение рабочих габаритов сборочных узлов осуществляется с обеспечением сохранения механической надежности конструкции и сохранением трудоемкости производственных и монтажных работ;

3) при замене материала деталей необходимо вести контроль стоимости заменяемого материала и проводить сравнение его стоимости со стоимостью заменяемого материала;

4) оптимизацию конструкции корпуса следует производить в сочетании с оптимальным использованием активной зоны ТГ, обеспечением унификации его сборочных узлов и интенсификацией охлаждения;

5) массогабаритную оптимизацию устройств и узлов, не принимающих участия в основном эксплуатационном режиме, которые используются в монтажных, наладочных, транспортировочных целях, следует выполнять съемными и не вносить их в массогабаритную характеристику ТГ. Оптимизацию кантовочного устройства корпуса статора необходимо осуществлять в сочетании с эффективным сопряжением с продольным силовым бруском, а также с отнесением кантовочного устройства к разряду технологических приспособлений, которые в массогабаритную характеристику турбогенератора не входят;

6) выполнять компактное пространственное сопряжение нажимного фланца с нажимным устройством, и кронштейна с закрепленными на нем лобовыми частями обмотки статора.

Предлагаем ряд геометрических изменений базовой конструкции, ТГ с воздушной системой охлаждения мощностью 300 МВт, [1, 7]:

1) уменьшить общую площадь сечения стяжных ребер корпуса статора от 30 до 22 мм; толщину поперечных рам от 30 до 20 мм. Поперечные рамы устанавливать вдоль оси генератора с интервалом около 400 мм. Возможно уменьшение толщины наружной обшивки и внутренних обечаек от 18 мм до 12 мм, площади поперечного сечения продольных брусьев от 420×70 мм до 300×60 мм;

2) уменьшить геометрию наружных лап. Базовая конструкция наружных опорных лап (рис. 2, а) имеет следующие геометрические размеры: на уровне нижней плиты 1100×370×120 мм, верхней плиты - 1100×300×70 мм, ширина пружинного элемента 300 мм. Предлагаемая конструкция наружных опорных лап (рис. 2, б), имеет размеры: на уровне нижней плиты 985×370×60 мм без их установки на уровне верхней плиты;

Рис. 2 – Наружные опорные лапы корпуса статора:
а – базовая модель; б – предлагаемая модель (после оптимизации)

3) в оптимизированном корпусе статора выполнять кантовочное устройство съемным и делать совместные крепежные отверстия для наружных лап, рис. 3;

Рис. 3 – Кантовочное устройство корпуса статора:
а – базовая модель; б – предлагаемая модель (после оптимизации).

4) возможно исключение из конструкции корпуса статора поддонных лапок, объем которых составляет $5,66 \text{ м}^3$, а масса 443 кг. Предлагаем выполнять их съемными, объемом $1,98 \text{ м}^3$ и массой 155 кг, без изменения опорной поверхности лапы. Крепление лап съемной конструкции к нижнему продольному брусу проводить болтами через специальные уголки, которые, в свою очередь, крепить к обшивке и поперечным рамам корпуса статора сваркой;

5) уменьшение радиального и тангенциального размера концевой части корпуса статора возможно за счет изменения конструкции нажимного устройства и оптимизации сопряжения нажимного фланца и кронштейна с закрепленными на нем лобовыми частями обмотки статора. В предлагаемой конструкции нажимным устройством сердечника статора в исследуемой модели корпуса является силовой аккумулятор, который представлен на рис. 4.

Рис. 4 – Концевая часть корпуса статора с сечением по месту установки силового аккумулятора

1 – крайняя рама корпуса, 2 – фланец, 3 – стяжные ребра, 4 – нажимной фланец, 5 – стяжная призма, 6 – силовой аккумулятор, 7 – кронштейн, 8 – лобовая часть обмотки.

Уменьшение размера A (рис. 4) приведет к сокращению тангенциальной длины корпуса статора, к снижению массы и габаритов корпуса. Минимизация радиального размера B позволит снизить массу и габариты нажимного фланца, упростит конструкцию кронштейна и снизит трудоемкость монтажных работ данного узла (за счет отсутствия необходимости дополнительной механической обработки нажимного фланца при установке силового аккумулятора).

На рис. 5, *а* представлена конструкция ранее применяемого силового аккумулятора, на рис. 5, *б* – предлагаемая конструкция. После установки

аккумуляторов на стяжные призмы и стопорения силовой гайки, возможно удалить стяжные болты, при этом усилие от пружинных элементов передается через нажимной фланец запрессованному сердечнику статора, освобождая аккумулированную механическую энергию. После удаления стяжных болтов и наружного стакана уменьшается радиальный размер аккумулятора; а за счет применения оригинальной конструкции специальной гайки и специального болта снижается его тангенциальный размер.

а **б**

Рис. 5 – Силовой аккумулятор турбогенератора:

а – базовая модель **б** – предлагаемая модель

- 1–обоймы пружинных элементов;
- 2–внутренний стакан; 3–наружный стакан; 4–стяжные болты;
- 5–специальная силовая гайка;
- 6–специальный стопорный болт

- 1–обоймы пружинных элементов;
- 2–два стакана; 3–стяжные болты;
- 4–стопорный винт; 5–силовая гайка;
- 6–стяжная призма

На рис. 5, *а, б* приняты условные обозначения:

- a* – тангенциальный установочный размер силового аккумулятора, мм;
- a'* – тангенциальный размер силового аккумулятора в рабочем режиме, мм;
- b* – радиальный установочный размер силового аккумулятора, мм;
- b'* – радиальный размер силового аккумулятора в рабочем режиме, мм;

Индекс «1» – соответствует базовой модели (до оптимизации), индекс «2» – предлагаемой модели (после оптимизации).

Массогабаритная оптимизация концевой части корпуса статора, за счет оптимизации конструкции предлагаемого силового аккумулятора, проводится на основании сравнительного анализа геометрии конструкции.

На момент установки аккумулятора $a_1 < a_2$ и $b_1 > b_2$. В рабочем (длительно-допустимом) режиме получаем:

- 1) если $a_2 = a_2'$, то $a_1' > a_1 > a_2'$;
- 2) если $b_1 = b_1'$, то $b_1' > b_2 > b_2'$.

На рис. 4 представлены A – тангенциальный размер концевой части корпуса статора, B – радиальный размер нажимного фланца сердечника статора. Эти размеры имеют линейную зависимость: $A = f(a_1)$; $B = f(b_1)$, тогда в рабочем режиме $A_1 = f(a_1')$ и $B_1 = f(b_1')$.

В рабочем режиме $f(a_1') > f(a_2')$ и $f(b_1') > f(b_2')$. Отсюда следует, что величина, характеризующая тангенциальный размер концевой части корпуса статора во втором случае меньше: $A_2 < A_1$. Аналогично, величина, характеризующая радиальный размер нажимного фланца, при модернизации меньше, чем у базового варианта: $B_2 < B_1$.

Проведенный комплекс мероприятий позволит сократить массу корпуса статора приметно на 18–22 % и уменьшить его рабочие габариты на 16–18 % по сравнению с базовой моделью. При этом возможно решение вопроса увеличения мощности до 20 %.

Выводы

1) При проведении оптимизации массогабаритных параметров ТГ целесообразно особое внимание уделять оптимизации конструкции его неактивной зоны.

2) Модернизация силового аккумулятора значительно снизит показатели массы и габаритов концевых частей конструкции корпуса статора и всей машины в целом.

3) Применение эффективных конструкций и способов компоновки сборочных единиц, современных технологических устройств в конструкции корпуса статора, снижает его массогабаритные показатели.

Список литературы: 1. Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов: монография. – Харьков: Монограф. - 2012. – 246 с. 2. Шевченко В.В. Оценка технической и экологической перспективы развития энергетики Украины // Качество технологий и образования. Сборник научных трудов. - Вып. 2. – Харьков: УИПА. - 2011. - С. 19-25. 3. Минко А.Н., Гордиенко В.Ю. Турбогенераторы с оптимальными массогабаритными параметрами взамен отработавших свой ресурс без разрушения исходного фундамента // Энергетика та електрифікація. – 2011. – № 6. – С. 37-42. 4. Шевченко В.В. Системный подход к вопросам оценки технического состояния электрооборудования энергосистем Украины // Электрика (Россия). – 2013. – № 1. – С. 6 – 11. 5. Титко А.И. Оценка состояния статора турбогенератора по показаниям штатных вибродатчиков / А.И. Титко, В.Л. Ахременко, В.А. Титко // Энергетика та електрифікація. – К.: 2011. – № 1(329). – С. 36 – 40. 6. Шевченко В.В. Основные задачи, проблемы и направления развития отечественного турбогенераторостроения // Энергетика та електрифікація. - № 10. - 2012. - С. 33-39. 7. Шевченко В.В. Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Харківський університет повітряних сил. – 2012 - Вип. 7(105). - С. 152-155.

Bibliography (transliterated): 1. Kuz'min V.V., Shevchenko V.V., Minko A.N. Optimizacija massogabaritnyh parametrov neaktivnyh chastej turbogeneratorov: monografija. – Charkov: Monograf. - 2012. – 246 P. [Print]. 2. Shevchenko V.V. Ocenka tehnicheskoj i jekologicheskoj perspektivy razvitija jenergetiki Ukrainy. Kachestvo tehnologij i obrazovanija. Sbornik nauchnyh trudov. - No 2. – Har'kov:

UIPA. - 2011. - P. 19-25. [Print]. 3. Minko A.N., Gordienko V.Ju. Turbogeneratory s optimal'nymi massogabaritnymi parametrami vzamen otrabotavshih svoj resurs bez razrushenija ishodnogo fundamenta. Energetika ta elektrifikacija. – 2011. – No 6. – P. 37-42. [Print]. 4. Shevchenko V.V. Sistemnyj podhod k voprosam ocenki tehničeskogo sostojanija jelektrooborudovanija jenergosistem Ukrainy. Jelektrika (Rossija). – 2013. – No 1. – P. 6 – 11. [Print]. 5. Titko A.I. Ocenka sostojanija statora turbogeneratora po pokazanijam shtatnyh vibrodatchikov. A.I. Titko, V.L. Ahremenko, V.A. Titko. Energetika ta elektrifikacija. – K.: 2011. – No 1(329). – P. 36 – 40. [Print]. 6. Shevchenko V.V. Osnovnye zadachi, problemy i napravlenija razvitija otečestvennogo turbogeneratorostroenija. Energetika ta elektrifikacija. - No 10. - 2012. - P. 33-39. [Print]. 7. Shevchenko V.V. Puti povyšhenija moshhnosti turbogeneratorov pri provedenii rabot po ih reabilitacii. Sistemi obrobki informacii. Zbirk naukovih prac'. Harkivsk'ij universitet povitranij sil. – 2012 - Vip. 7(105). - P. 152-155. [Print].

Надійшла (received) 01.09.2014

Шевченко Валентина Владимировна
канд. техн. наук, доцент
доцент каф. електрических машин, НТУ «ХПИ»
e-mail: zurbagan_@mail.ru

Минко Александр Николаевич
зав. сектором отдела проектирования турбогенераторов,
ГП з-д «Электротяжмаш», Харьков

Ключові слова: осердя, магнітопровід, датчик струму, аморфна сталь, індуктивність

УДК 621.313.333

Методика розрахунку теплових опорів частотно-керованого асинхронного двигуна / О.М. Петренко, В.П. Шайда, М.Я. Петренко // Вісник НТУ «ХП». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків : НТУ «ХП», 2014. – № 38 (1081) – С. 122 – 131. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-9295.

У статті приводиться методика визначення теплових опорів статора частотно-керованого асинхронного двигуна, які потрібні для складання математичної моделі його теплового стану. Матеріал статті доповнює раніше опубліковані дослідження [1 – 6] і детально розкриває питання визначення параметрів динамічної еквівалентної теплової схеми частотно-керованого асинхронного двигуна.

Ключові слова: частотно-керований асинхронний двигун, тепловий стан двигуна, метод еквівалентних теплових схем, теплові опори статора

УДК 621.313.333.2

Модифікація критерію приведених витрат електроприводу для проектування регульованих асинхронних двигунів / В.С. Петрушин, Р.М. Єноктасв // Вісник НТУ «ХП». Тематичний випуск «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків : НТУ «ХП», 2014. – № 38 (1081) – С. 132 – 137. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-9295.

Пропонується модифікація критерію приведених витрат електроприводу за рахунок використання коефіцієнта значимості експлуатації, що дозволяє узгодити максимум середньодіапазонного ККД і мінімум середньодіапазонних наведених витрат. У результаті величина модифікованого критерію ПВ менше величини немодифікованого. Проведено аналіз впливу коефіцієнта інфляції на критерій наведених витрат. Його облік збільшує величину модифікованого критерію ПВ.

Ключові слова: регульований асинхронний двигун, оптимізаційне проектування, критерій наведених витрат, модифікація проектного критерію, коефіцієнт інфляції.

УДК 621.313.332

Перспективи розвитку вітроенергетики України / Д.В. Потоцький, Л.В. Шилкова, А.М. Маслєнніков // Вісник НТУ «ХП». Тематичний випуск «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків : НТУ «ХП», 2014. – № 38 (1081) – С. 138 – 145. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2409-9295.

У статті проведено аналіз перспектив впровадження вітроелектростанцій України. Розглянуто нормативно-правові акти та світові тенденції в цій галузі, географічні та кліматичні умови країни, а також екологічні аспекти і питання надійності вітрогенераторів. Акцентовано увагу на відсутність шкідливих залишків при роботі вітрогенераторів. Проведений економічний порівняльний аналіз роботи вітроелектростанцій підтвердив економію паливних ресурсів. Проведені дослідження довели доцільність застосування альтернативних джерел електричної енергії, зокрема енергії вітру.

Ключові слова: вітроелектростанція, поновлюване джерело енергії, енергія вітру.

УДК 621.322

Модернізація конструкцій вітчизняних турбогенераторів з урахуванням вимог підтримання їх конкурентоспроможності / Шевченко В.В., Минко А.М. // Тематичний випуск «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії». – Харків : НТУ «ХП», 2014. – № 38 (1081) – С. 146 – 155. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2409-9295.

У статті розглянуто сучасні напрямки проведення модернізації турбогенераторів теплових (у тому числі атомних) електростанцій. Запропонована модернізація розглянута для елементів і складальних одиниць неактивної зони турбогенератора і її пропонується проводити за рахунок використання сучасних технологій, застосування нових матеріалів, використання сучасних систем охолодження. Метою проведення робіт є розробка пропозицій, які зможуть сприяти створенню вітчизняного турбогенератора, відповідного рівню світових стандартів.

УДК 621.322

Modernization of the domestic turbogenerators constructors with the requirements to maintain their competitiveness / V. Shevchenko, A. Minko // Bulletin of NTU «KhPI». Thematic edition «Electric machines and Electromechanical energy conversion». – Kharkiv : NTU «KhPI», 2014. – No 38 (1081) – P. 146 – 155. – Bibliogr.: 7. – ISSN 2409-9295.

The article describes the modern trends of the domestic power considering developments with the growing demand in the electricity, environmental requirements, provide turbogenerators opportunities manufacturing and transportation as the main generating capacity. The evaluation directions of turbogenerators modernization for thermal (including nuclear) power plants was carried out with a view to ensuring their competitiveness. The analysis showed that domestic turbogenerators inferior to the weight and size parameters of all international firms almost. And problem of optimizing the parameters inactive zone turbogenerators are especially acute. Therefore, in this paper we propose solutions to change the design of the inactive zone of the turbogenerator to reduce its weight and size parameters.

Weight and size parameters of structures characterize the effectiveness of this machine geometry, the extent of rational selection and use of construction materials, the complexity of manufacturing operations. The aim of the work is to develop proposals that will contribute to the creation of domestic turbogenerators that should correspond to the level of the world standards.

Keywords: turbogenerator, modernization, inactive zone, cooling system, vibration, weight and size parameters.

УДК 621.313.2

Features identification of genetic information in electromechanical transducers movement of the "screw - nut" type. / V.F. Shinkarenko, V.V. Naniy, V.V. Kotlyarova, A.A. Dunev, A.V. Egorov // Bulletin of NTU «KhPI». Thematic edition «Electric machines and Electromechanical energy conversion». – Kharkiv : NTU «KhPI», 2014. – No 38 (1081) – P. 156 – 160. – Bibliogr.: 4. – ISSN 2409-9295.

The paper analyzes the geometry of the helical surface, which may apply to the type of engine "screw-nut" and is defined by its class. With respect to the axis of movement of the working body identified three possible genetic modification of trees and shrubs. Depending on the spatial geometry of the pole pieces were determined hollow structural shapes homologous structures superimposed structures engines. Studies have concluded that future genetic "diseases" screw-type engines. During researches make inferences that the structure of the third period of the large genetic classification can take place only motor with a rolling rotor species with the genetic code CL^3 2.2 x,y (in the angle range $\pi/4 < \theta < \pi/2$), implementing rotational forward movement of the working body.

Keywords: motor with rolling rotor, genetic classification of the field sources, helically pole system..

Милых В.И., Полякова Н.В.

Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов 3

В.И. Бирюлин, А.С. Чернышев, А.Н. Горлов, Н.В. Хорошилов, О.М. Ларин, С.А. Сергеев, Д.В. Куделина

Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика 19

Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Щукин И.С.

Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического, электродинамического и электромагнитного типа 30

Будашко В. В. , Онищенко О. А.

Удосконалення системи управління підрулюючим пристроєм комбінованого пропульсивного комплексу 45

Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А.

Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил 52

Галайко Л.П.

Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя 63

Гребеников В.В., Прымак М.В.

Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности 69

Дзенис С.Е.

Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей 79

Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е.

Математическое моделирование тепловых процессов в шнековом электромеханическом преобразователе с использованием MATLAB / SIMULINK / 90

Карпенко И.М., Юрьева Е.Ю.

Выбор конструкции электрического двигателя для бесштанговых насосов 98

Мазуренко Л.И., Джюра А.В., Романенко В.И.

Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами 106

Павленко Т.П. , Токарь М.Н.

Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока 116

<i>Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я.</i>	
Методика расчета тепловых сопротивлений статора частотно-управляемого асинхронного двигателя.....	122
<i>Петрушин В.С., Еноктаев Р.Н.</i>	
Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей.....	132
<i>Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В., Масленников А.М.</i>	
Перспективи розвитку вітроенергетики України.....	138
<i>Шевченко В.В., Минко А.Н.</i>	
Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности	146
<i>Шинкаренко В.Ф., Наний В.В., Котлярова В.В., Дунев А.А., Егоров А.В.</i>	
Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа «винт-гайка».....	156
<i>Реферати</i>	161
<i>Рефераты</i>	165
<i>Abstracts</i>	169

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХПІ»**

Збірник наукових праць

Серія:
Електричні машини
та електромеханічне перетворення енергії

№ 38 (1081)

Наукові редактори д-р техн. наук, проф. В.І. Мілих,
д-р техн. наук, проф. Т.П. Павленко
Технічний редактор канд. техн. наук, ас. А.М. Масленніков

Відповідальний за випуск канд. техн. наук, І.Б. Обухова

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ: 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ».
Кафедра «Електричні машини».
Тел.: (057) 707-65-14; 707-68-44; e-mail: khpavlenko@yandex.ru

Обл.-вид № 85-14

Підп. до друку 16.10. 2014 р. Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Таймс. Умов. друк. арк. 8,0. Облік.-вид. арк. 8,75.
Наклад 300 пр. 2-й з-д 101-200.Зам. № __. Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ». Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р. 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня ТОВ «Друкарня Мадрид».
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
видавничої справи ДК №4399 від 27.08.2012 року

61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 11 Тел.: (057) 756-53-25
www.madrid.in.ua e-mail: info@madrid.in.ua

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

Національна академія наук України
Державна установа "Інститут технічних проблем
магнетизму Національної академії наук України"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2014

ПРОГРАМА

Харків – 2014

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2014)

Симпозиум відбудеться 23 – 24 жовтня 2014 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23.10.2014 р. – четвер

9:00 - 16:00	Заїзд та розміщення учасників Реєстрація учасників
12:00 – 15:00	Екскурсія на НВО "Вертикаль"
13:00 - 14:00	Обід
15:00 - 16:00	Нарада завідувачів кафедр
16:00 - 18:30	Відкриття симпозиуму Пленарне засідання
19:00 - 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

24.10.2014 р. – п'ятниця

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 17:00	Засідання секцій
17:00 - 18:00	Пленарне засідання
18:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська, англійська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"

Телефони для довідок:

(057) 707 62 81, 097 460 42 77.

Факс: (057) 707 66 01.

web.kpi.kharkov.ua/siema

E-Mail – varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму
Національної академії наук України" (Харків)

Члени організаційного комітету

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГРНЯК Михайло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШИН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Зміст освіти за напрямками підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

четвер

23 жовтня 2014 г., 12:00 – 15:00

четвер

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на НВО "Вертикаль".

четвер

23 жовтня 2014 г., 15:00 – 16:00

четвер

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

Обговорення Закону України "Про вищу освіту"

Дискусія

четвер

23 жовтня 2014 г., 16:00 – 18:30

четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Омельяненко В.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Перспективные технологии на электротранспорте.
3. **Титар С.Я.** (АВМ "АМПЕР", Кременчук) Компания АВМ "АМПЕР" – лидер электротехнической отрасли Украины
4. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Стандарты ДСТУ ІЕС: хата без фундамента ...
5. **Болюх В.Ф.** (НТУ "ХПИ", Харків) ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition.
6. **Розов В.Ю.** (ГУ "ИТПМ НАНУ", Харків) Об усовершенствовании структуры и программы симпозиума SIEMA.

п'ятниця

24 жовтня 2014 г., 10:00 – 13:00

п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Васьковський Ю.М.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Петренко А.Н., Шайда В.П., Петренко Н.Я.** (НТУ "ХПИ", Харків) Методика расчета тепловых сопротивлений статора и ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя.
2. **Лущик В.Д.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ) Вентильні індукторні генератори радіального збудження з суміщеними обмотками.
3. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз динаміки електромагнітних і силових процесів в турбогенераторі.
4. **Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Складові втрати електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
5. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Моделирование функциональной взаимосвязи массогабаритных показателей конструктивных частей турбогенераторов.
6. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Analysis of the wave process in the laminated core of the pulsed magnetic devices.
7. **Юхимчук В.Д., Наний В.В., Егоров А.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Потери мощности и тепловое состояние двигателя с катящимся ротором.
8. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашинна" Харків) Анализ свойств и определение возможности применения аморфной стали в магнитных системах электрических машин и аппаратов.
9. **Ромашихіна Ж.І.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Діагностика пошкодження стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора.
10. **Ломов С.Г., Гаевская Н.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Энергоактивный автомобильный амортизатор.
11. **Кулинченко Г.В., Леонтьев П.В., Коробов, А.Г., Свиноренко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик электропривода дроссельного устройства.

Дискусія

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. Мілих В.І.
Секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

1. **Васьковский Ю.Н., Цивинский С.С., Титко О.І.** (НТУУ "КПІ", ІЕД НАНУ, Київ) Вплив ексцентриситету ротора потужного гідрогенератора на його демпферну систему.
2. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харків) Выбор законов изменения управляющих параметров для качественного процесса пуска вентильно-индукторного двигателя.
3. **Плюгін В.Є.** (ДонДТУ, Алчевськ) Об'єктно-орієнтована польова модель електромеханічних перетворювачів енергії.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Комп'ютеризований діагностичний комплекс для випробувань електричних машин на надійність.
5. **Матющенко О.В.** (ОНПУ, Одеса) Польові математичні моделі вентильних двигунів з постійними магнітами та їх порівняльний аналіз.
6. **Мілих В.І., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Програмовані побудова графічних моделей та організація чисельно-польових розрахунків турбогенераторів.
7. **Chemerys V., Borodiy I.** (National Aviation University of Ukraine, Kiev) Multilayer structure of electrical conductivity for contact surface of railgun.
8. **Юхимчук В.Д., Лук'янчикова С.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Використання новітніх технологій при виробництві турбогенераторів.
9. **Шевченко В.В., Панченко М.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Системы комплексного обследования турбогенераторов для оценки возможности продления срока их эксплуатации.
10. **Калініченко А.В.** (КрНУ ім. М. Остроградського, Кременчук) Вплив дисбалансу ротора на електромагнітний момент вентильного реактивного двигуна
11. **Мирошніченко А.Г., Наний В.В., Дунев А.А., Масленников А.М., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Магнитные потоки рассеяния в двигателе с катящимся ротором.
12. **Голенков Г.М., Аббасян М.** Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме

Дискусія

1. **Doležel I., Karban P., Mach F.** (Czech Technical University, Academy of Sciences of the Czech Republic (Institute of Thermomechanics), Praha, University of West Bohemia, Czech Republic Plzeň) Induction heating of rotating nonmagnetic billet in magnetic field produced by high-parameter permanent magnets.
2. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
3. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (Mirus International Inc., Ontario, Canada, Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев) Новые подходы при построении магнитопроводов силовых трансформаторов.
4. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Массоистомостные показатели пространственных аксиальных трехфазных электромагнитных систем с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых магнитопроводов.
5. **Авдеева Е.А., Ставинский Р.А.** (НУК им. Адмирала Макарова, Николаев) Потери активной мощности в трехфазных трансформаторах с круговыми и шестигранными образующими контурами стержней витых пространственных магнитопроводов.
6. **Афанасов А.М.** (ДНУЖТ, Днепропетровск) Выбор рационального количества источников мощности системы взаимного нагружения тяговых электромашин.
7. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозиционного поляризованного актуатора.
8. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние температуры нагрева контактной системы вакуумного выключателя на статические напряжения в материале вакуумного сильфона.
9. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мультифизическая модель расчета граничного тока сваривания контактов вакуумного выключателя.
10. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Нестационарный нагрев движущихся объектов.
11. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет контактных давлений в механических системах с помощью программы COMSOL MULTIPHYSICS.
12. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчет электромагнитных сил, действующих на тонкую ферромагнитную пластину в процессе магнитно-импульсной обработки.
13. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 16: Открытия и изобретения в металлургии.
14. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 17: Изобретения в сварке материалов.
15. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 18: Ракетная техника и покорение ближнего космоса.
16. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 19: Изучение и покорение дальнего космоса.
17. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 20: Изобретение компьютера и информационной сети интернет.

18. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 21: Искусственный интеллект и робототехника.
19. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Квантово-волновая природа электрического тока в металлическом проводнике и ее некоторые электрофизические макроявления.
20. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Некоторые результаты экспериментального исследования в высоковольтной лаборатории низкоэнергетических плазмидов искусственной шаровой молнии.
21. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Теоретические и экспериментальные результаты исследований по обоснованию существования в микроструктуре металлического проводника с током электронных дебройлевских полувольт.
22. **Бедерак Я.С.** (Публичное акционерное общество "АЗОТ", Черкассы) Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утраченных данных технического учета электроэнергии на промышленных предприятиях.
23. **Бирюлин В.И., Чернышев А.С., Горлов А.Н., Хорошилов Н.В., Ларин О.М., Сергеев С.А., Куделина Д.В.** (ЮЗГУ, Курск, Россия) Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика.
24. **Бойко Н.И., Евдошенко Л.С., Иванов В.М., Коняга С.Ф.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков) Электротехнология получения синтез-газа с использованием объёмных высоковольтных импульсных разрядов: коронного и барьерного.
25. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнение электромеханических показателей индукционно-динамического и электромагнитного двигателей.
26. **Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Шукин И.С.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического, электродинамического и электромагнитного типа.
27. **Бондар Р.П., Чеботарун І.С., Подольцев О.Д.** (КНУБА, Інститут електродинаміки НАН України, Київ) Моделювання динамічних характеристик нелінійної коливальної системи із магнітною пружиною. Частина 1.
28. **Бондаренко А.Ю., Финкельштейн В.Б., Степанов А.А.** (НТУ "ХПИ", ХНУГХ им. Бекетова, ХНАДУ, Харьков) Экспериментальная апробация электродинамической системы с прямым пропуском тока для внешней рихтовки автомобильных кузовов.
29. **Будашко В.В., Онищенко О.А.** (ОНМА, Одесса) Совершенствование системы управления подруливающим устройством комбинированного пропульсивного комплекса.
30. **Вакарюк Т.В., Петренко Н.Я., Петренко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ХНУГХ им. Бекетова, Харьков) Исследование температуры узлов асинхронного частотно-управляемого двигателя в зависимости от нагрузки и типа источника питания.
31. **Васильев Л.А., Мнускин Ю.В., Лужнев А.И.** (Донецкий национальный технический университет, Донецк) Универсальный вентильный реактивный двигатель с последовательным коммутационным буфером.
32. **Васьковский Ю.Н., Гайдено Ю.А., Русятинский А.Е.** (НТУУ "КПИ", Киев, ПАО "НПП "Смелянский электромеханический завод", Смела) Моделирование режимов работы тягового синхронного двигателя с постоянными магнитами.
33. **Васьковский Ю.Н., Гераскин А.А.** (НТУУ "КПИ", Киев) Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил.
34. **Веприк Ю.Н., Ганус О.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Контроль частоты в задачах математического моделирования и управления режимами электрических систем.

35. **Верхола А.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Определение экономически обоснованных параметров синхронного отключения при коммутации низковольтной цепи синхронным вакуумным контактором.
36. **Власенко Р.В., Бялобржеський О.В.** (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Алгоритм прогнозирующего управления трифазного силового активного фільтру.
37. **Волканин Е.Е., Некрасов А.В., Андрусенко А.М., Оксанич А.П., Ляшенко В.П.** (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Определение баланса сил, действующих на наночастицу в электротехнической системе магнитной сепарации.
38. **Гайдено Ю.А., Вишневецкий Т.С., Штогрин А.В.** (НТУУ "КПИ", Киев, ОП "Хмельницькая АЭС", Нетешин) 3D-моделирование для определения осевых сил, действующих на элементы торцевой зоны мощного турбогенератора.
39. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе в режиме пуска.
40. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя.
41. **Галиновский А.М.** (НТУУ "КПИ", Киев) Исследование электромашинно-вентильных преобразователей бесконтактных синхронных и асинхронизированных машин в системе схематехнического моделирования.
42. **Галиновский А.М., Дубчак Е.М., Ленская Е.А.** (НТУУ "КПИ", Отдел НТ политики Департамента технической политики Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, Киев) Реверсивные тиристорные преобразователи бесконтактных синхронных компенсаторов.
43. **Гетьман А.В.** (ГУ "ИТПМ НАН Украины", Харьков) Метод экспериментального определения магнитного момента на основе пространственного гармонического анализа сигнатур магнитной индукции.
44. **Голенков Г.М., Аббасян М.** (КНУБА, Киев) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с асиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
45. **Гребеников В.В., Прыймак М.В.** (Інститут електродинаміки НАНУ, Київ) Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности.
46. **Грищук Ю.С., Виговський В.С.** (НТУ "ХПИ", Харків) Модернізація систем керування живильними насосами енергоблоку потужністю 200 МВт.
47. **Грищук Ю.С., Звєгінцев О.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний лабораторний стенд для досліджень автоматичних вимикачів.
48. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Аналіз мікропроцесорного терміналу шафи керування обігрівом тунелів метрополітену.
49. **Грищук Ю.С., Зуєнко С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харків) Шафа керування обігрівом тунелів метрополітену з мікропроцесорним терміналом.
50. **Грищук Ю.С., Кругова О.С., Мельниченко В.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень електроконвекторів.
51. **Грищук Ю.С., Метлюк О.Ю.** (НТУ "ХПИ", Харків) Лабораторний стенд для досліджень побутових холодильників.
52. **Грищук Ю.С., Уткін М.М.** (НТУ "ХПИ", Харків) Мікроконтролерний розчеплювач автоматичних вимикачів.
53. **Гуньо В.И., Дмитришин А.Я., Онищенко Л.И., Перекупка И.А., Топоров С.О.** (Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Ніколаєв) Создание высоковольтных импульсных конденсаторов на основе комбинированного пленочного диэлектрика.
54. **Дегтев В.Г., Лаврук И.С.** (ОНПУ, Одесса) Синтез гомологических рядов многофазных обмоток и их гармонический анализ.
55. **Дзенис С.Е.** (ПАО "Електромашина", Харьков) Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей.

76. **Колиушко Г.М., Колиушко Д.Г., Руденко С.С.** (НИПКИ НТУ "ХПИ", Харьков) К вопросу повышения точности расчета нормируемых параметров заземляющих устройств действующих электроустановок.
77. **Костюков В.В., Канов Л.Н.** (Севастопольский национальный технический университет, Севастополь) Визуальное построение характеристических уравнений линейных электрических цепей.
78. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ спектров напряжения на измерительной обмотке трансформаторного вихретокового преобразователя.
79. **Костюков И.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Повышение точности при оценке компонент напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля.
80. **Кузнецов Б.И., Никитина Т.Б., Бовдуй И.В., Волошко А.В., Виниченко Е.В., Котляров Д.А.** (ГУ "ИТГПИ НАН Украины", Харьков) Активное экранирование магнитного поля вблизи генераторных токопроводов электростанций.
81. **Кулинченко Г.В., Багута В.А.** (Сумский государственный университет, Сумы) Управление приводом системы дозирования полимерной композиции для отлива пленок.
82. **Кутик А.А., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ путей увеличения механической монолитности и прочности обмоток печных трансформаторов.
83. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної індукції.
84. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Закон електромагнітної сили.
85. **Кутковецкий В.Я.** (Черноморский державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв) Законы аналізу електротехнічних мереж.
86. **Левков В.В.** (Національної академії Держприкордонслужби України, Хмельницький) Методика структурного синтезу підсистем утиліт систем електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону.
87. **Лущик В.Д., Варварський А.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Електромашина", Харків) Стартер-генератор для вертольотів.
88. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ДонДТУ, Алчевськ) Реверс трифазних асинхронних двигунів з шестифазними обмотками.
89. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю., Антипо Г.С.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Стахановський завод технічного вуглецю", Стаханов) Передчасний вихід з ладу обмоток двополюсних асинхронних двигунів середньої потужності.
90. **Лущик В.Д., Тимощенко В.О.** (Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, ПАТ "Луганський енергозавод", Луганськ) Методика створення двополюсних обмоток асинхронних машин із збільшеною кількістю паралельних гілок.
91. **Мазуренко Л.И., Джюра А.В., Романенко В.И.** (ИЭД НАН Украины, Киев) Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами.
92. **Маляр В.С., Добушовська І.А.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Компенсація реактивної потужності в асинхронних електроприводах.
93. **Мильх В.И., Дубяга Р.В., Дубяга С.В., Елагин Р.А., Кошевой О.П., Матвеев П.И.** (НТУ "ХПИ", Харків) Расчетная оценка эффективности работы асинхронных электродвигателей и синхронных компенсаторов в энергосистеме.
94. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ переменной составляющей магнитного поля на поверхности вращающегося ротора турбогенератора.

95. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчетный и гармонический анализ магнитных полей в активной зоне турбогенератора в режиме нагрузки.
96. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевая оценка эффективности укорочения обмотки статора турбогенератора.
97. **Мильх В.И., Полякова Н.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов.
98. **Нижевский И.В., Нижевский В.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Исследование влияния увлажнения, просыхания или промерзания верхнего слоя земли на электрические характеристики заземляющего устройства.
99. **Нижевский И.В., Нижевский В.И., Шишигин С.Л.** (НТУ "ХПИ", Харьков, ВГУ, Вологда, Россия) Исследование выравнивания электрических потенциалов по поверхности земли на занятой заземлителем территории.
100. **Осташевский Н.А., Петренко А.Н., Шайда В.П.** (НТУ "ХПИ", ХГУГХ им. Бекетова, Харьков) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
101. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", ПАО "Електромашина", Харьков) Анализ и исследование свойств аморфных сплавов.
102. **Павленко Т.П., Токарь М.Н.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока.
103. **Петренко А.Н.** (ХГУГХ им. Бекетова, Харьков) Методика расчета параметров обмотки якоря автотракторного генератора комбинированного возбуждения.
104. **Петрушин В.С.** (ОНПУ, Одесса) Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использованием модифицированного критерия приведенных затрат.
105. **Петрушин В.С., Еноктаев Р.Н.** (ОНПУ, Одесса) Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей.
106. **Плюгин В.Е.** (ДонГТУ, Алчевськ) Классовая структура моделей электромеханического преобразователя энергии с использованием UML-диаграмм.
107. **Поляков М.А., Василевский В.В.** (ЗНТУ, Запорожье) Оценка остаточного ресурса изоляции на основе учета индивидуальных особенностей жизненного цикла силового трансформатора.
108. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Применяемые типы генераторов и особенности их эксплуатации в ветроэлектростанциях.
109. **Потоцкий Д.В., Шилкова Л.В., Масленников А.М.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Перспективы развития ветроэнергетики Украины.
110. **Резинкина М.М., Гринченко В.С., Кондусова Н.В.** (ДУ "Институт технічних проблем магнетизму Національної академії наук України", Українська державна академія залізничного транспорту, Харьков) Моделирование распределения однородного статического магнитного поля в окрестности стальной колонны.
111. **Розов В.Ю., Пелевин Д.Е., Левина С.В.** (ГУ "ИТГПИ НАН Украины", Харьков) Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях.
112. **Сиротин Ю.А.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Расчет реактивных проводимостей компенсатора для трехпроводной сети.
113. **Сінолиций А.П., Кольсун В.А., Козлов В.С.** (ДВНЗ "Криворізький національний університет", Кривий Ріг) Заходи модернізації P-Q теорії миттєвої потужності для роботи в умовах несинусоїдної несиметричної системи напруг.
114. **Скрупская Л.С., Олейник А.А., Сахно А.А.** (ЗНТУ, Запорожье) Построение моделей диагностирования состояния бумажно-масляной изоляции измерительных трансформаторов тока.

115. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Кременчук) Урахування зміни теплових та вібраційних параметрів електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову.
116. **Ткачук В.І., Жук В.І.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Математичне моделювання електромеханічних процесів у вентильному двигуні постійного струму.
117. **Ханин О.О., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Влияние дробного числа пазов на полюс и фазу обмотки статора на вибрацию магнитопровода крупного гидрогенератора.
118. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Учет эффекта вытеснения тока и насыщения магнитной цепи в математической модели асинхронного двигателя.
119. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (Національний університет "Львівська політехніка", Львів) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при міжфазному короткому замиканні.
120. **Чаплыгин Е.А., Барбашова М.В., Сабокарь О.С.** (ХНАДУ, Харків) Экспериментальная апробация систем для измерения магнитных проницаемостей листовых металлов.
121. **Чепелюк А.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети.
122. **Черкашина В.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Фактор времени в стратегии усовершенствования электрических сетей.
123. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Техно-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
124. **Шевченко В.В., Минко А.Н.** (НТУ "ХПИ", ГП завод "Електротяжмаш", Харків) Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности.
125. **Шинкаренко В.Ф., Наний В.В., Котлярова В.В., Дунев А.А., Егоров А.В.** (НТУУ "КПИ", Київ, НТУ "ХПИ", Харків) Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа "винт-гайка".
126. **Шуруб Ю.В.** (Інститут електродинаміки НАН України, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
127. **Щебенюк Л.А., Антонець Т.Ю.** (НТУ "ХПИ", ПАТ "завод Південкабель", Харків) До визначення розподілу температури в високовольтних силових кабелях із пластмасовою ізоляцією.
128. **Юр'єва О.Ю., Зубань Є.** (НТУ "ХПИ", Харків) Застосування постійних магнітів в лінійних коаксіальних двигунах з регулюванням частоти напруги живлячої мережі.
129. **Яковлев Г.В., Егоров Б.А.** (НТУ "ХПИ", Харків) Повышение безопасности эксплуатации турбогенератора с водородным охлаждением путем автоматизации контроля газоплотности.
130. **Ярошинский Н.С.** (ИИПТ НАН Украины, Николаев) Выбор режимов питания газоочистных систем для деструкции вредных газовых выбросов.
131. **Ярымбаш Д.С.** (ЗНТУ, Запоріжжя) Идентификация температурных зависимостей удельных электрических сопротивлений Керна в процессе графитации.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 17.10.2014 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
 Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
 Зам. № 1643.

Друкарня "Мадрид". 61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 11